

JAMMU VAKASHMIRDA ZAMONAVIY INGLIZ XOTIN-QIZLAR TA'LIM TIZIMING JORIY ETILISHI

Xayrullayeva Iroda Faxriddinovna

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti tayanch doktoranti

fahriddinovnairoda96@gmail.com

Annotatsiya: Hindistonda zamonaviy g`arb tamoyiliga monand ta`lim asosan ingliz mustamlaka davrida xristian missionerlari orqali kirib keladi. Ular jamiyatdagi aholining, shuningdek xotin-qizlarning ta`lim olishi uchun turli ko`rinishda faoliyat yuritishadi. Bundan asl maqsad aslida tanasi hind, fikrlashi esa ingliz bo`lgan kadrlar yetishtirish edi. Biroq, tanganing ikki tomoni bo`lganidek, mustamlaka hukumatning olib borgan bu siyosati jamiyat rivojlanishida o`zining ijobiy ta`sirini ham ko`rsatdi. Mamlakatdagi aholi asta-sekin xotin-qizlarning zamonaviy ta`lim olishi zarurligini anglay boshladilar. Darhaqiqat, shuni aytishimiz zarurki, xotin-qizlar ta`limi faqat inglizlar davrida rivojlangan ekan degan xulosaga kelmasligimiz zaur. Mamlakat tarixiga nazar tashlasak, antik davrdanoq ayrim qatlam ayollari ta`lim olganiga guvoh bo`lishimiz mumkin, mustamlaka davrida esa bu holat ommaviy tarzda barcha qatlamni qamrab olishga qaratiladi. Ushbu maqolada biz Jammu va Kashmirda ingliz missionerlari orqali yaratilgan zamonaviy xotin-qizlar ta`lim tizimi vujudga kelishini tahlil qilamiz.

Kalit so`zlar: zamonaviy xotin-qizlar ta`limi, xristian missionerlari, maktab, kollej, universitet.

Аннотация: В Индии образование, подобное современному западному принципу, происходило в основном в британский колониальный период через христианских миссионеров. Они по-разному работают над просвещением населения и женщин в обществе. Настоящая цель заключалась в подготовке кадров, которые были бы индийцами по телу и англичанами по мышлению. Однако, поскольку у медали две стороны, такая политика колониального правительства оказала положительное влияние на развитие общества.

Население страны постепенно стало понимать необходимость получения женщинами современного образования. На самом деле надо сказать, что не следует приходить к выводу, что женское образование было развито только во времена англичан. Если мы посмотрим на историю страны, то можем стать свидетелями того, что женщины определенных слоев получали образование с древних времен, а в колониальный период такая ситуация была направлена на массовое охватить все слои. В этой статье мы анализируем возникновение современной системы женского образования, созданной британскими миссионерами в Джамму и Кашмире.

Ключевые слова: современное женское образование, христианские миссионеры, школа, колледж, университет.

Abstract: In India, education similar to the modern western principle came mainly during the British colonial period through Christian missionaries. They work in different ways for the education of the population and women in the society. The real purpose of this was to train personnel who are Indian in body and English in thinking. However, as there are two sides to the coin, this policy of the colonial government had a positive effect on the development of the society. The population of the country gradually began to understand the need for women to receive modern education. In fact, we must say that we should not come to the conclusion that women's education was developed only during the time of the British. If we look at the history of the country, we can witness that women of certain strata received education from ancient times, and during the colonial period, this situation was aimed at covering all strata in a mass way. In this article, we analyze the emergence of the modern women's education system created by British missionaries in Jammu and Kashmir.

Key words: modern women's education, Christian missionaries, school, college, university.

1819-yilda Maharaja Ranjit Singh Kashmirning so'nggi afg'on gubernatori ustidan g'alaba qozonib, bu shtatni o'z ta'sir doirasiga kiritdi va 1846 yilgacha, ya'ni

Kashmirni inglizlar zabt etguniga qadar buyerda hukmronlik qildi. 1846 yil birinchi ingliz-sikh urushida sikhlar mag'lubiyatga uchragach, Amritsar shartnomasiga muvofiq inglizlar Kashmirni Maharaja Ranjit Singh qo'l ostida xizmat qilgan Jammu Rojasi Dogra Gulab Singhga topshirdilar. Uning avlodlari Kashmirni Britaniya hukmronligi ostida Hindiston mustaqillikni qo'lga kiritguniga qadar, ya'ni 1947 yilgacha boshqardilar.

Dogra sulolasi hukmronligi davrining dastlabki yillarida ta'limga, xususan, xotin-qizlar ta'limi sohasida deyarli hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Garchi Maharaja Gulab Singh (1846-1856) ilm homiysi hisoblansa-da, lekin Kashmirda u ilg'or hukmdor sifatida faoliyat yurita olmadi va buning o'rniga mahalliy aholiga mustamlakachi munosabatida ish yuritdi. U hukmronlik qilgan davrda madrasa va maktablarda ta'lim olish davom etsa-da, bu ta'lim muassasalariga na moddiy, na ma'naviy yordam ko'rsatilgan va na nazorat qilish tizimi mavjud bo'lgan. [P.N.Bazaz.1959.209]. Shunga qaramasdan Gulab Singhning o'g'li Ranbir Singh (1856-1885) sharqshunoslik sohasining katta homiysi edi. U Jammu shahrida pathashalaga (*ilm maskani*) asos soldi va 1882 yilda Panjob Universitetiga birinchi stipendiat sifatida o'qishga kirdi [Schooling in 1947].

Zamonaviy ta'lim Kashmirda dastlab nasroniy missionerlarning sa'y-harakatlari orqali kirib keldi. Ular kashmirliklarni Yevropa ta'limi namunasi bo'yicha o'qitish uchun chora-tadbirlarni amalga oshirdilar. Maharaja Ranbir Singh tomonidan bunyod etilgan maktab 1874 yilda shtat tomonidan boshqariladigan yagona maktab edi [B.P.Husayn.2022]. Birinchi ingliz maktabi 1880 yilda Shrinagarda Angliya cherkov missionerlik jamiyati tomonidan ochilgan. 1890 yilda Jammu va Shrinagarda o'rta maktab hamda yana sakkizta boshlang'ich maktab ochildi [Schooling in 1947]. Madrasa va pathshala deb nomlanuvchi ta'lim muassasalari asta-sekin unutila boshladi. Dastlab hind va pravoslav musulmonlarning diniy qarashlari tufayli ayollar ta'limi sezilarli muvaffaqiyatga erishmadi, ammo missionerlarning tibbiyot va ta'lim sohalaridagi muvaffaqiyatlari liberal qatlam o'rtasida ta'limning o'sishiga olib keldi. Missionerlar jamiyatdagi hindlarni ham, musulmonlarni ham Kashmirdagi xotin-qizlarni ta'lim olishini rag'batlantirishga undadilar. Missionerlar uchun qizlarning

ta'lim olishi juda muhim edi, chunki ular kelajak avlodning onalari edi [*Tyndale Biscoe.1951.257*].

Missionerlar aholiga ayollar ta'limi muhimligini tushuntirishga harakat qilishdi. Shrinagarda qizlar ta'limi rivojlanishiga hissa qo'shgan shaxslar orasida Miss Cherrill, Teylor, Miss Robinson, Miss Fitze va Miss Mallinsonlar bor edi. Chet ellik missionerlarning mahalliy erkaklar fikrlash doirasini kengaytirishga urinishi shu tariqa Kashmirning madaniy uyg'onish tarixida ajoyib bobni tashkil etdi [*P.N.Bazaz.1959.218-219*].

1893-1895 yillarda Angliya cherkovi “Zenan Missionerlik jamiyati” tomonidan Shrinagar shahrining Fateh Kadal tumanida birinchi zamonaviy qizlar maktabini ochdi [*Mohd Ishaq Khan.1999.153-154*]. Biroq, aholi tomonidan qizlar maktabi ochilishi tanqidga uchradi va bir muddat bu ilm maskani o'z faoliyatini to'xtatishga majbur bo'ldi. Oradan bir necha hafta o'tgach maktab qayta ochiladi va maktabga qabul qilinuvchi o'quvchi qizlar soni keskin oshadi. Bu muvaffaqiyat Fateh Kadalni qiz va o'g'il bolalar birga tahsil oladigan maktab ochishga undadi. Maharaja Pratap Singh xayriyachi va jamoatchi bo'lgan Amie Besant xonimni Kashmir vodiysida oliy ta'limni rivojlantirishga undadi va natijada 1905 yilda Shrinagar shahrida kollej ochilishiga muvaffaq bo'ldi. Kollej dastlab hindlar kolleji deb atalib, so'ng Shri Pratap nomiga o'zgartirildi. Majburiy ta'lim (faqat o'g'il bolalar uchun) birinchi marta 1931 yil aprel oyida Shrinagar va Jammu shaharlarida joriy etildi [*Mohand Ishaq Khan.1999.153*].

XIX asr Kashmir vodiysida ijtimoiy harakatlar natijasida jamiyatda inqilobiy o'zgarishlar yuz berdi. Garchi shtatdagi bu harakatlar uchun musulmonlar ham, g'ayri din vakillari ham birdek mas'ul bo'lsalar-da, aynan nasroniylar bu borada yetakchilik qildilar [*Glancy commission report. 38.*].

Shunday qilib, Britaniya mustamlakachiligi ostidagi Dogra sulolasi hukmronligining so'nggi yillarida xotin-qizlar ta'limi sezilarli muvaffaqiyatga erishdi. Turli davlat maktablarning mavjudligi shtatda olib borilgan ta'lim faoliyatining isboti edi. Hukumat tomonida davlat va xususiy maktablarning ochilishini rag'batlantirish uchun grant tizimini joriy qilinishi, ta'lim qo'mitalarini

tayinlanishi va o‘quv konferensiyasining tashki etilishi hukumatning avvalgi ta’lim siyosati o‘zgarganidan dalolat berardi. Missionerlar ham o‘z maktablariga mahalliy xotin-qizlarni jalb qilish borasida deyarli barcha cheklovlarni bartaraf etishga erishdilar.

XULOSA

Ingliz mustamlakachiligi davrida amaldagi hukumat xristian missionerlari orqali nafaqat zamonaviy ta’limni joriy etganlar, balki savodsiz ayollarga ilm olishning asoslarini ham o‘rgatganlar. Aslida esa mustamlakachi ingliz hukumatining asosiy maqsadi tashqi ko‘rinishi hind, fikrlashi esa ingliz bo‘lgan kadrlar tayyorlash bo‘lsa-da, ular qaysidir ma’noda ular mamlakat rivojlanishiga katta hissa qo‘shdilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Prem Nath Bazaz. Daughters of the vitasta: A history of Kashmiri women from early times to the present day. New Delhi. 1959. –P. 209.
2. Schooling in 1947. <https://kashmirilife.net/schooling-in-1947-vol-14-issue-22-299084/>
3. Hasan, Z. and Menon, R. (2004). Unequal Citizens: A Study of Muslim Women in India. Oxford University Press. New Delhi.
4. Mohd Ishaq Khan. (1999) History of Srinagar (1846-1947).Cosmos publications. India. 1999. 151-153 pp.
5. Bazaz P.N. Daughters of the vitasta. – New Delhi, “Pamposh Publications” 1959. 5-6 pp.
6. Tyndale Biscoe. (1951) Autobiography. London:1951. –P. 257